

Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales

Diplomatura Superior Innovación de las TIC en la Educación

Título: Chat GPT, Grammarly y Canva textos inteligentes al servicio del hombre

Alumna: Vargas Pamela Eugenia

DNI: 30273920

INDICE

Introducción.....	3
Objetivos generales.....	4
Objetivos específicos.....	4
Desarrollo.....	4
Conclusión.....	5
Referencias.....	5

INTRODUCCIÓN

En la era digital en la que vivimos, la comunicación escrita juega un papel fundamental en nuestra vida diaria. Ya sea para enviar correos electrónicos, redactar informes o simplemente chatear con amigos, es crucial asegurarse de que nuestro mensaje sea claro, conciso y, sobre todo, sin errores. Es por eso que herramientas como Chat GPT, Grammarly y Canva se han vuelto indispensables para cualquier persona que desee mejorar su escritura.

Chat GPT es una herramienta de inteligencia artificial que utiliza un modelo de lenguaje avanzado para generar texto de manera automática. Con solo hacer clics, se puede obtener textos coherentes y bien estructurados para cualquier ocasión. Ya sea en la redacción de un correo electrónico profesional o simplemente mejorar la propia gramática, Chat GPT es la solución perfecta.

Por otra parte, Grammarly como asistente de escritura personal es otra herramienta imprescindible para cualquier persona que desee mejorar su escritura. Esta plataforma no solo detecta errores gramaticales y de ortografía, sino que también ofrece sugerencias para mejorar estilo y tono. Con Grammarly, el mensaje se transmitirá de manera clara y efectiva.

Por último, Canva es una herramienta que permite diseñar textos de manera creativa. con una amplia gama de plantillas y opciones de personalización, puede crear documentos visualmente atractivos.

En resumen, Chat GPT, Grammarly y Canva son herramientas esenciales para cualquier persona que desee mejorar su escritura. Ya sea que necesite generar texto de manera automática, corregir errores gramaticales o diseñar textos.

OBJETIVOS GENERALES

- Demostrar que con el uso de I.A. la redacción de un mensaje escrito puede ser claro, conciso y sin errores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Sugerir herramientas de I.A. para el desarrollo de texto.
- Sintetizar el uso de herramientas de I.A.

DESARROLLO

Para mejorar la redacción se puede combinar el uso de estas herramientas de la siguiente manera:

Investigación y redacción: Utilizando Chat GPT para investigar y generar contenido. Ofrece la opción de pedir que nos sugiera líneas de asunto de correo electrónico o cuentas.

En el diseño visual: Se puede utilizar Canva para crear presentaciones visuales atractivas que enriquezcan la experiencia de aprendizaje.

En cuanto a la revisión y corrección: Utilizando Grammarly para revisar y corregir el texto generado por ChatGPT. Grammarly puede detectar problemas de estilo y ofrecer sugerencias de corrección.

El uso combinado de estas herramientas puede ofrecer varias ventajas, como una mejora en la redacción, el ChatGPT puede generar contenido rápido y preciso, mientras que Grammarly puede revisar y corregir errores gramaticales.

Canva, en cambio, puede ayudar a crear presentaciones visuales atractivas que enriquezcan la experiencia de aprendizaje.

Las herramientas de IA pueden ahorrar tiempo y esfuerzo en la creación de contenido, lo que permite a los docentes enfocarse en otras tareas.

En resumen, el uso de ChatGPT, Canva, y Grammarly puede ser muy beneficioso para mejorar la redacción y la creación de contenido. Estas herramientas pueden ser

utilizadas de manera combinada para generar contenido rápido y preciso, crear presentaciones visuales atractivas, y revisar y corregir errores gramaticales.

CONCLUSION

En resumen, para mejorar la redacción se puede combinar la investigación y redacción con ChatGPT, el diseño visual con Canva y la revisión y corrección con Grammarly. Estas herramientas pueden ayudar a generar contenido preciso, crear presentaciones atractivas y corregir errores gramaticales, ahorrando tiempo y esfuerzo en la creación de contenido.

REFERENCIAS

Morales-Chan M. A. 2023. Explorando el potencial de Chat GPT: Una clasificación de Prompts efectivos para la enseñanza. <http://biblioteca.galileo.edu/tesario/handle/123456789/1348>